

PYTHON VISUAL ELEMENTLARINI QO‘LLASHDA SUN‘IY INTELLEKT IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Xabibullayev Rashid Azamatovich¹, Sodikova Munira Rustambekovna², Xolmatova
Muyassar Abduxamid qizi³

¹professor, t.f.n., ²TKTI, dotsent, DSc, ³TIQXMMI, TKTI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234375>

Annotatsiya. Mazkur maqolada masofaviy ta‘lim shaklida tashkil etilgan “Dasturlash” fanining vebinar mashg‘ulotlarida Python dasturining grafik elementlarini o‘rgatishda sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanish tajribalari yoritilgan. Talabalar grafik kutubxonalar bilan ishlashda, vizual dasturlashga oid topshiriqlarni bajarishda ChatGPT va boshqa sun‘iy intellekt ilovalaridan foydalanishgan. Mashg‘ulotlar m-learning tamoyillari asosida tashkil etilib, talabalar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatoliklar tahlil qilingan va ularni bartaraf etish bo‘yicha usullar ishlab chiqilgan. Shuningdek, sun‘iy intellekt yordamida topshiriqlarni tuzish, baholash va interaktiv ta‘lim muhitini shakllantirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Python grafik elementlari, sun‘iy intellekt, tkinter vizual dasturlash elementlari, turtle grafik animatsiyasi, m-learning.

Kirish. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarni, xususan, sun‘iy intellekt dasturlarini grafik ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda mavjud muammolarni aniqlash hamda ularning innovatsion yechimlarini ishlab chiqish juda muhim sanaladi. Oliy ta‘lim tizimida raqamli ta‘lim muhitini shakllantirish, grafik fanlarni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish va xalqaro tajribalarni almashish katta yutuqlarga olib keladi.

Bizning tadqiqotlarimizda Toshkent kimyo-texnologiya institutida masofaviy ta‘lim shaklida tahsil olayotgan “Axborot tizimlari va texnologiyalari” bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi talabalari bilan “Dasturlash” fanida visual dasturlash elementlarini qo‘llashda sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish bo‘yicha tajribalar o‘tkazildi. Tajribalarda quyidagi metodlardan foydalanildi.

Metodlar. Python visual dasturlash elementlarini qo‘llashda sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish maqsadida Matplotlib (grafiklar, diagrammalar va chiziqli grafiklar chizish), Plotly (interaktiv grafiklar yaratish) kabi grafik kutubxonalardan foydalanildi:

Foydalanuvchining grafik interfeysini yaratish uchun Tkinter kutubxonasidan foydalanildi. Bu kutubxona – standart GUI yaratish kutubxonasi bo‘lib, hozirgi kunda dasturchilar tomonidan eng ko‘p qo‘llanilayotgan vositalardan biri sanaladi.

Python dasturida 3D grafikalar va modellashtirish uchun OpenCV (rasm va video ishlash), Pillow (rasmlarni tahrirlash va yaratish), Pygame (2D o‘yinlar va interaktiv grafikalar yaratish) kabi kutubxonalardan foydalanildi.

Umuman olganda, Python‘ning grafik imkoniyatlari juda keng bo‘lib, u oddiy grafiklardan tortib, murakkab vizualizatsiyalar va interaktiv dasturlargacha qo‘llanilindi.

Natijalar.

Biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqotlarda masofaviy ta‘lim shaklida o‘qiyotgan talabalar o‘rtasida “Dasturlash” fani vebinar mashg‘ulotlarida Python dasturining grafik

elementlarini qo‘llab kod yozishda sun‘iy intellektdan foydalanish usullari tadqiq qilindi va amalda qo‘llanildi. Bunda quyidagi natijalarga erishildi:

1. Talabalarga Python dasturining keng grafik metodlari taqdim etildi. Talabalar o‘zlari uchun qulay bo‘lgan muhitda vizual dasturlash usulini tanlash va grafik kutubxonalarni o‘rnatishdi.

2. Darslar m-learning tamoyillariga rioya qilingan holda, ya‘ni talabalarning shaxsiy mobil qurilmalari yoki noutbuklaridan foydalangan holda tashkil qilindi. Mashg‘ulotlarda bir vaqtning o‘zida bir nechta raqamli platformalardan, xususan, Zoom, Python, Google kabi vositalardan foydalanildi. Masalan, topshiriqlarning talabalar tomonidan bajarilishini kuzatish maqsadida Zoom dasturining ekranni ulashish funksiyasidan foydalanildi. Bu usul har bir talabaning vizual dasturlash jarayonini qanday o‘zlashtirayotganini onlayn dars davomida kuzatib borish imkonini berdi.

3. Talabalarning sun‘iy intellekt bilan ishlashida quyidagi xatoliklar qayd qilindi hamda talabalarga ularni bartaraf qilish bo‘yicha maslahatlar berildi:

- Sun‘iy intellekt dasturiga savolni no‘tog‘ri berish; bu holda talabadan FSMU, ADDIE kabi metodlarni qo‘llab maqsadni aniqlab olish talab qilindi.

- Sun‘iy intellekt dasturi bergan javobni tekshirmasdan, tahrirlamasdan qabul qilish; bu holat ko‘pincha talaba shoshib qo‘lganda yoki topshiriqqa nisbatan loqayd bo‘lib ishlaganda sodir bo‘ladi. Bu holatning oldini olish uchun talabalarga bajarilgan topshiriqni baholash mezonlari oldindan taqdim etildi. Ushbu mezonlarda sun‘iy intellekt dasturidan tekshirmasdan, tahrirlamasdan qabul qilingan javoblar uchun jarima ballari belgilandi.

- Javobni sun‘iy intellekt dasturidan bir martalik urinishda olish; bu holat talaba mavzuni sun‘iy intellektdan foydalanib, lekin chuqur o‘rganmasligiga olib keladi. Natija sifatli bo‘lishi ushuni sun‘iy intellekt dasturining javobidan kelib chiqib yana kamida 2-3 marta ma‘lumot so‘rash maqsadga muvofiq.

- Sun‘iy intellekt dasturining imkoniyti cheklangan versiyasidan foydalanish. Ushbu holatda sun‘iy intellektdan yuqori samara olib bo‘lmaydi. Masalan, ChatGPT kuniga 2 martagacha grafik material tayyorlab bera oladi. Grafik materiallar bilan ishlaydigan odam uchun bu imkoniyat yetarli emas.

4. Vizual dasturlash jarayonida sun‘iy intellektdan foydalanishning quyidagi usullari izlab topildi:

- O‘quv kontentlarini, ayniqsa topshiriqlarni shakllantirishda ChatGPT dasturiga murojaat qilindi. Masalan, “Turtle g‘rafik animatsiyasidan foydalangan holda kub chizish bo‘yicha Python kodini yozing” yoki “Matplotlib grafiklar, diagrammalar va chiziqli grafiklar chizish kutubxonasi bilan ishlash ko‘nikmalarini tekshirish uchun 5 ta amaliy topshiriq tuzing” kabi savollar berildi. Bunda ChatGPT dasturidan real vaqt rejimida javob olindi va ular o‘quv kontenti ko‘rinishiga keltirilib tahrirlandi.

- Grafik vositalarga doir mavzular va foydalanish tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxatini shakllantirishda sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanildi. Bu jarayon sun‘iy intellekt dasturi darajasidan kelib chiqib 2 ta bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda adabiy manbalarning bibliografik ro‘yxati olinadi. Ikkinchi bosqichda internet brauzeri yoki boshqa qidiruv tizimlari orqali ushbu manbalarning URL-manzillari olinadi. Ushbu amalni bitta bosqichda amalga oshirish doim ham muvaffaqiyatga olib kelavermaydi.

- Talabalarga sun‘iy intellektdan samarali foydalanish malakalarini oshirish maqsadida doimiy ravishda ko‘rsatmalar berib borildi. Masalan, talabalarga “Sun‘iy intellektdan

foydalangan holda tkinter kutubxonasi vositasida grafik interfeys yarating” kabi topshiriq beriladi. Bu talabaning vaqtini tejaydi, qisqa vaqtda murakkab dasturlarni ham tuzishiga imkon beradi, olingan javoblarni Python dasturida sinovdan o‘tkazish va xatolarni tuzatish, dasturni sun’iy intellekt izohi yordamida tushunib olish kabi 21-asr ko‘nikmalari hisoblangan murakkab boshqichlardan o‘tishini ta’minlaydi.

- Vizual dasturlashda sun’iy intellekt tomonidan taqdim etilgan kodlarni Python kodlarini tushunib olishda va ularni izohlashda sun’iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanildi. Masalan, ChatGPT dasturi tayyor kodni yozib bera oladi, lekin u topshiriqqa doim ham mos bo‘lavermaydi. Bunday holda talaba dasturni izohlab berishni va uni modifikatsiyalab berishni so‘rashi mumkin. Bu jarayonlar talabaning ish unumini keskin oshiradi.

- Cheklangan imkoniyatlar sharoitida, yozish imkoniyati bo‘lmaganda ChatGPT va Google ning Gemini ilovasining ovozi funksiyalaridan samarali foydalanildi. Bu jarayon, ayniqsa, o‘qituvchining darsga tayyorgarlik jarayonida, talabaning mavzu bo‘yicha oldindan tayyorgarlik ko‘rishida, murakkab tushunchalarni sodda tarzda ifodalashda qo‘llanildi.

- Talabalarning sun’iy intellekt yordamida bajargan topshiriqlarini baholashda ham o‘qituvchilar tomonidan sun’iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanildi. Masalan, talabaning javobi qanchalik darajada to‘g‘ri ekanligini ChatGPT ga ma’lum bir mezonlarni yuklagan holda ko‘pi bilan ikkita urinishda baholash mumkin.

Muhokama. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellektdan foydalanish usullari beniyoha cheksiz. Bu usullarni grafik ta’lim jarayonlarini raqamlashtirishda yanada kengaytirish mumkin. Xususan, talabalarning yangi, innovatsion mustaqil ta’lim usullarini ishlab chiqish mumkin. Buning uchun har bir fanning xususiyatlarini inobatga olish va raqamli texnologiyalardan, sun’iy intellekt dasturlaridan, internet qidiruv tizimlaridan samarali foydalanish zarur. Umumiy qilib aytganda talaba kelgusida o‘z kasbiy faoliyatidan qanday zamonaviy usullardan foydalanishi zarur bo‘lsa, aynan o‘sha usullardan foydalangan holda fan topshiriqlarini shakllantirish lozim.

Tajribalarning ko‘rsatishicha ChatGPT, Gemini dasturlaridan olingan javobni albatta tekshirib qabul qilish va lozim darajada tahrirlash zarur. Tajriba jarayonida bu kamchilik ko‘pchilik talabalarda kuzatildi. Bir qarashda talaba murakkab masalani birpasda hal qildandek bo‘lib tuyuladi. Lekin, aslini olganda talaba intellektual mehnat qilmagan bo‘lib chiqadi. Xolbuki, talabaning ishining natijasi faqat uni rasmiylashtirish emas, balki muammoning yechimini mantiqiy tarzda, o‘zining mualliflik harakatlarini ham namoyish qilgan holda taqdim qilishdan iborat bo‘lishi lozim. Shu sababli nazorat jarayonida albatta talaba bilan og‘zaki suhbat, yoki uning qisqa video taqdimoti mavjud bo‘lishi shart.

Hozirgi kunda talabalarning sun’iy intellektdan foydalanib ta’lim olishlarini va ta’lim natijalarini baholashlarni tashkil qilish maqsadga muvofiq. Bunda oraliq nazoratlarda an’anaviy test va yozma ish shakllaridagi topshiriqlar o‘rniga keyslar va amaliy topshiriqlarni yechish, podkast va vodkastlarga baho berish kabi topshiriqlar, imtihonlarda esa portfolio yoki taqdimot kabi usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Aks holda talabalar o‘rtasida ijodiy va sog‘lom o‘quv muhiti o‘rniga, plagiat, ko‘chirmachilik, aldov usullari keng yoyilib ketadi.

Shuni ta’kidlash kerakki, 20-asr ta’limida bilimlarni yodlash va muammolarni manbalardan foydalanmasdan xotiraga tayangan holda hal qilish talab etilgan. Chunki, o‘sha davrda axborot manbalari yetarli bo‘lmagan. Hozirgi kunga kelib axborot texnologiyalari, xususan, sun’iy intellekt benihoya rivojlanib ketdi. Shu sababli, hozirgi yosh avlod biror muammoni hal qilishda kelgusida sun’iy intellektdan samarali foydalanishi muqarrar. Demak,

hozirgi yoshlarga ta’lim berishda va nazorat ishlarini tashkil etishda sun’iy intellektdan foydalanishga keng imkoniyatlar yaratilishi lozim.

O’tkazilgan tajriba natijalaridan kelib chiqib shuni ham ta’kidlash zarurki sun’iy intellekt dasturi yordamida adabiy manbalarning URL-manzillarini olish juda murakkab jarayon hisoblanadi. Odanta, sun’iy intellekt faqat manbaning bibliogarfik ro‘yxatini chiqarib beradi. Shu sababli bu jarayonni 2 ta bosqichda – sun’iy intellekt va brauzerda izlash orqali amalga oshirish yuqori va aniq samara beradi.

Xulosalar.

Shuni ta’kidlash joizki, yuqoridagi materiallarda grafik ta’lim jarayonini raqamlashtirishda sun’iy intellektdan foydalanishga oid tajribalarda tasdiqlangan namunalar va misollar taqdim etilgan. Ushbu namunalar va usullardan foydalangan holda grafik ta’lim jarayoniga zamonaviy metodlarni olib kirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brownlee, J. (2020). Deep Learning with Python. Machine Learning Mastery.
2. Голубев, П. А. (2023). Искусственный интеллект в образовании: подходы, инструменты, перспективы. Москва.
3. To‘rayev, Sh. (2023). Sun’iy intellekt asoslari va uning ta’limda qo‘llanilishi. Toshkent: Fan.